

**СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА
ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР ВА
МАҲСУЛОТНИНГ ХАВФСИЗЛИГИ**

Узакова Ширин Ибрахимовна

Тошкент кимё - технология институти Шахрисабз филиали

ассистент уқитувчи

Аннотация: Ушбу мақолада Сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқаришда технологик жараёнига бўлган талаблар ва маҳсулотнинг хавфсизлиги ҳақида сўз юрутилган бўлиб сут маҳсулотларининг табиий ва кимёвий ҳоссалари ҳақида сўз юрутилган. Овқатга ишлатиш учун асосан сигир сутидан фойдаланилади. Аҳоли томонидан истеъмол қилинадиган сутнинг 95 фоизига яқинини сигир сути ташкил этади. Шу муносабат билан асосан, сутнинг шу тури ҳақида сўз юритамиз.

Калит сўзлар: аминокислота, ёғ кислоталари, минерал моддалар, калсий, калий, натрий, магний, фосфор

Сут тўғрисида, ҳозирги кунга қадар тўплаб келинган катта ҳажмдаги илмий ва амалий билимлар одамзод учун бебаҳо қийматга эга бўлган шу бойликни муносиб равишда қадрлашга имкон беради.

Замонавий илмий маълумотларга кўра сутда 200 дан ортиқ жуда қимматли ҳар хил қимматли таркибий қисмлар жамул-жам, қулай тарзда мувозанатлашган 20 та аминокислота, 147 тадан ортиқроқ ёғ кислоталари, сут қанди, яъни лактоза, турли хил минерал моддалар, микроэлементлар, ҳозир маълум бўлган витаминларнинг барча турлари, пигментлар, фосфатидлар, стеринлар, ферментлар, гормонлар ва нормал ҳаёт фаолиятини сақлаб бориш учун организмга зарур бўлган бошқа моддалар шулар жумласидандир.

Сутда минерал моддалар калсий, калий, натрий, магний, фосфор, темир ва ҳ.к. лар тузларидан иборат бўлади. Уларнинг ҳаммаси киши организми учун катта аҳамиятга эга. Сутдаги оқсиллар, ёғлар ва углеводлар киши организмда деярли тўла ҳазм бўлади. Бир литр сут тахминан 670 ккал беради. Сутнинг таркиби доим бир хил бўлмайди ва улар сугирнинг насли ва ёшига, парвариш қилиниши, боқилиши, соғилиши даврининг давомийлигига ва бошқа сабабий омилларга боғлиқ бўлади. Бу омиллардан энг асосийси чорванинг боқилиши ва насли ҳисобланади. Яхши боқим сут соғимини оширади, унинг таркиби ва сифатини яхшилайдди.

Сут тез бузилувчан маҳсулот ҳисобланади, чунки у микроорганизмларнинг ривожланиши учун қулай муҳитдир. Кўпинча сут бактериялар таъсирида ирийди. Сут кислотасининг ҳақиқий бактериялари (стрептококк, болгарская палочка , ацидофилная палочка) сут кислотаси маҳсулотлари таёрлашда қўлланилади. Савдога келтирилган сугир сути термик ишлов берилишига кўра пастеризация қилинган, стерилизатсия қилинган, қайнатиб, пиширилган, таркибига кўра эса- ёғи олинмаган (меъёрлаштирилган ва қайта тикланган), серёғ, ёғсизлантирилган оқсил моддали, витаминлаштирилган, ионитли, ёғи олинмай кофе ёки какао қўшилган бўлади.

Пастеризация қилинган сут- касал туғдирувчи микроорганизмларни йўқотиш ва сақлаганда турғунлигини ошириш мақсадида 65-85 градус ҳароратда термик ишлов берилган сутдир, ёғи олинмаган, ёғсизлантирилган ва серёғ сутлар пастеризация қилинади.

Стерилизатсия қилинган сут ўзининг составига кўра пастеризация қилинган сутдан фарқ қилмайди. Стерилизатсия жараёни автоклавларда 103-104 дан 118-123 градус гача бўлган ҳароратдаги босим билан ўтказилади; бунда ҳамма микроблар ва уларнинг споралари ўлади. Бундай сутни уй шароитида 10-15 кун сақлаш мумкин бўлади.

Қайнатиб пиширилган сут ёғлилиги 6 фоиз , ёғи олинмаган сутдан тайёрланади. У 80-85 градус ҳароратда 4 соат ёки 90-95 градус ҳароратда 2-3 соат мобайнида сақланади. Меъёрлаштирилган сут – табиий сутни ёғсизлантириш ёки қаймоқ қўшиш йўли билан таркибидаги ёғ 3,2 фоиз га етказилган сутдир.

Пастеризацияланган сут кенг ассортиментида ишлаб чиқилиб, ўзаро кимёвий таркиби, пастеризация режимлари ва турли тўлдирувчиларни қўшилганлиги ва қўшилмаганлиги билан фарқ қилади.

Пастеризацияланган сут турлари кўплигига қарамадан ҳамма сут турлари учун бир хил бўлган операциялари мавжуд.

Пастерланган сутларни сифати ва озиқавий тўлақонлиги бошланғич хом ашё сифати билан белгиланади.

Пастеризацияланган сут ишлаб чиқаришда ГОСТ 13264-88 кўра II навдан паст бўлмаган сут , аччиқлиги 19 Т ортиқ бўлмаган ёғсиз сут ва пахта; ёғлиги 30 фоиз ва аччиқлиги 16 Т дан юқори бўлмаган қаймоқ; пуркаш усулида қуритилган қуруқ сут, пахта ва қаймоқ, қуюлтирилган ёғсиз сут ва ичимлик суви ишлатилади.

Ёғсиз сут ишлаб чиқаришда қуйидаги хом ашёлар ишлатилади:

- кислоталиги 19 Т дан юқори бўлмаган ёғсиз сут;
- пуркаш усулида олинган қуритилган ёғсиз сут;
- Пастерланган сут олишда фойдаланиладиган хом ашё ва асосий материаллар амалдаги стандарт ва техник шартлар талабларига мос келиши керак.

Пастеризацияланган сут натурал хом ашёдан ишлаб чиқарилганда сифат бўйича танлаб олинган сут ундаги ёғ ва қуруқ моддалар миқдорини стандарт талабларига етказиш мақсадида нормаллаштирилади.

Стерилланган сут- таркибига кўра пастерланган сутдан фарқ қилмайди. Стериллаш жараёни автоклавларда 103-104 дан 118-123 градусгача бўлган ҳароратдаги босим билан ўтказилади; бунда ҳамма микроблар ва уларнинг споралари ўлади. Бундай сутни уй шароитида 10-15 кун сақлаш мумкин бўлади.

Меёрлаштирилган сут- табиий сутни ёғсизлантириш ёки қаймоқ қўшиш йўли билан таркибидаги ёғ миқдорини 3,2 фоизга етказилган сут.

Қайта тикланган сут ёғи олинмаган ёки ёғсизлантирилган қуруқ сут , шунингдек, қанд қўшилмай қуюлтирилган сутдан тайёрланади. Қуруқ сут сувда эритилади ва оқсиллар буқиши учун қўйиб турилади. Сўнгра филтёрланади, гомогенизацияланади ва совутилади. Қайта тикланган сут таркибида 3,2 фоиз ёғ бўлади.

Сутнинг кимёвий таркиби

Янги соғилган сутнинг таъми озгина ширинроқ бўлиб, ранги оқ сарғишроқ. Сут ўзига хос суюқ, бир жинсли иссиқлик ишлов берилгач янада

суяқ бўлади, совутилганда эса жипслашади. Сут 100,20 С ҳароратда қайнайди, 0,54-0,580 С ҳароратда эса музлайди.

Сигир сутининг кимёвий таркиби турли элементлардан ташкил топган бўлиб, унда

(фоиз ҳисобида) :

Сув -87,5; қуруқ моддалар-12,5; шу билан бирга сут ёғи -3,8; оксил -3,3 (булардан: казеин -2,7 албумин-0,5 ва глобулин 0,1) , сут қанди -4,7 минерал моддалар -0,7.

Сутни қабул қилиш, қайта ишлаш, сутни ва сут маҳсулотларини сақлаш жуда тоза шароитида олиб борилиши керак. Вентилятор назортидан ҳар ойлик справкаси бўлмаган фермалардан завод сутни қабул қилмаслиги керак. Ҳамда накладнойда пастерланган деган белги бўлиши керак.

Болалар учун сут маҳсулотлари ишлаб чиқариши фақат соғлом ҳайвонлари бўлган сутлари ишлатилиши керак.

Қабул қилинган сут дарров филтрланиб, $4\pm C$ гача совитилиб кейин пастерланиши керак.

Бунинг учун лаборатория мудири жавобгар ҳисобланади. Пастерлашнинг натижасида микробиологик метод билан текшириб борилади. Пастерланган сут 4 ± 2 С гача совитилади ва керакли цехларга юборилади. Агар пастерланган сут 6 соатдан ортиқ сиғимларда туриб қолса, уни қайта пастерлаш керак.

Маҳсулот ишлаб чиқариш вақтида хоналарда ремонт ёки дезинфекция қилиши ман этилади.

Технологик жараён тугагач маҳсулотларнинг сифати ҳақида гувоҳнома берилади. Тайёр маҳсулотни сақлаш давомида лаборатория томонидан ҳар сменада 2-3 марта текшириб турилиши керак. Тайёр маҳсулотни экспедитор, омборчи ёки мастер жунатилиши мумкин. Ифлосланган, у паковкаси зарарланган, маркировкаси аниқ бўлмаган, промбировакеси бузилган маҳсулотлар тарқатилмайди.

Корхонанинг ҳар бир ишчиси шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиши, иш жойининг ҳолатига, технологик ҳамда санитария талабларга жавоб бериши керак. Ҳар бир ишга кирувчи тиббий кўрикдан ўтиш керак.

Ҳар бир ишчи тиббий шахсий китобчасига эга бўлиши керак. Бу китобча цех бошлиғида яъни мастерда сақланиши керак. Ҳар бир янги ишга кирувчи гигиеник тайёрлов бўйича ўқиши ва имтихон топшириши керак.

2017 ил 7 июль куни Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг “Сут ва сут маҳсулотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида”ги 474-сонли қарорига қабул қилинди. Сут ва сут маҳсулотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламенти расмий эълон қилинган кунидан бошлаб ўн саккиз ой ўтгандан кейин амалга киритилиши белгиланган.

Ушбу техник регламент Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомилага чиқарилган ва озиқавий мақсадлардан фойдаланиладиган сут ва сут маҳсулотларига, жумладан хом сут, сут маҳсулотлари, сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва йўқотиш жараёнлари, сутни қайта ишлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган функционал компонентларга тегишлидир. Айти пайт техник регламент талаблари жисмоний шахслар томонидан шахсий фойдаланиш учун кейинги қайта сотиш истагисиз ишлаб чиқарилган сут ва сут маҳсулотларига ва сут ва сут маҳсулотларидан фойдаланилиб ёки улар асосида тайёрланадиган пазандалик ва қандолат маҳсулотларига, озиқавий ва биологик фаол кўшимчалар, дори воситалари, хайвонлар учун озиқалар ва ноозиқавий товарларга таалукли эмас.

Сут ва сут маҳсулотларини хавфсизлигига бўлган талаблар қуйидагилар асосида шакллантирилади:

- хом ашё, тайёр сут маҳсулотларига бўлган санитария қоидалари, меъёр ва гигиеник нормативлар, ветеринария- санитария қоидалари ва меъёрлар

- сут ва сут маҳсулотларини хавфсизлиги бўйича қўшимча талаблар:
- хом ашё ва маҳсулотларни жўнатиш ва сақлашга бўлган талаблар:
- экологик хавфсизлигига бўлган талаблар.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомилада бўлган сут ва сут маҳсулотлари ўрнатилган яроғлилик муддати доирасида ва унда кўп муддатда хавфсиз бўлиши ва техник регламентнинг талабларига мувофиқ бўлиши лозим.

Сут ва сут маҳсулотларини ўраш ва маркировкашга бўлган талаблар уларни ўраш ва маркировкаш талаблари асосида шаклланади. Сут ва сут маҳсулотларини ўралиши маҳсулотни барча яроғлилик муддати давомида уни хавфсизлигини ва муомила жараёнида истеъмол хусусиятларини таъминлаши лозим.

Айтиш жоизки, техник регламент талабларига жавоб бермайдиган хом сут, сут ва сут маҳсулотлари Ўзбекистон Республикасини “Озиқ-овқат маҳсулотларини сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги қонуни билан белгиланган, озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат бошқарувини амалга оширувчи давлат назорати органлари қарори бўйича қайта ишлаш ёки йўқотиш йўли билан йўқотилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мақсудов И., Сутчилик иши. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2012.
2. Ахмедов А.М., Самородов Н.М., Жиянов Я. Сутчилик иши ва чорвачилик маҳсулотлари технологияси. Тошкент, “Ўқитувчи”. - 1973.
3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Магомедов М.Ш. Справочник фермера животноводство, птицеводство, пчеловодство. Ростов на Дону, “Феникс”, 2008.
5. Молоко и молочные продукты. Совместная программа. ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. М.: Издательство «Весь Мир», 2007.
6. Шевелев Н.С., Храмцов В.В. Содержание и разведение сельскохозяйственных животных России. Москва, АСТ·Астрель, 2003. И